

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18713620>

**YANGI TAHRIRDAGI O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
KONSTITUTSIYASIDA OLIY MAJLIS SENATI VAKOLATLARIDAGI
O‘ZGARISHLAR**

Saidova Zamira Aslonovna

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti katta o‘qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida parlamentning yuqori palatasi vakolatlaridagi o‘zgarishlar va ularning ijobiy va salbiy oqibatlarini masalalari aks etgan.

АННОТАЦИЯ

В данной статье отражены изменения в полномочиях верхней палаты парламента, внесенные в новую редакцию Конституции Республики Узбекистан, а также их положительные и отрицательные последствия.

ANNOTATION

This article reflects the changes in the powers of the upper house of parliament, introduced in the new edition of the Constitution of the Republic of Uzbekistan, as well as their positive and negative consequences.

2023-yil 30-aprel kuni o‘tkazilgan O‘zbekiston Respublikasi referendumida umumxalq ovoz berish orqali qabul qilingan yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida parlament vakolatlarini kuchaytirishga alohida ahamiyat qaratildi.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati vakolatlari qayta ko‘rib chiqilib, kengaytirildi. Jumladan, Senatning mutlaq vakolatlari amaldagi 14 tadan 18 taga oshdi. Bunda Prezidentning ijro va sud hokimiyati tizimini shakllantirish sohasidagi amaldagi ayrim vakolatlari parlamentga berildi.

Yangilangan Konstitutsiyaning 95-moddasiga ko‘ra Oliy Majlis Senatining quyidagi vakolatlari qo‘shildi:

- Mahalliy davlat hokimiyati organlari (mahalliy Kengashlar) faoliyati ustidan parlament nazoratini o‘rnatish;
- Oliy Majlisning Inson huquqlari bo‘yicha vakili (ombudsman) ma‘ruzasini eshitish;
- tergov, surishtiruv organlari va prokuratura faoliyati ustidan parlament nazoratini amalga oshirish;
- sudyalarning intizomiy javobgarligi masalalarini ko‘rib chiqish.

O‘zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha yillik milliy ma‘ruzani eshitish, davlat qarzining eng yuqori miqdorini belgilash, parlament tekshiruvini amalga oshirish kabi muhim vakolatlar palatalarning birgalikdagi vakolatlariga kiritildi. Shu bilan birga, Oliy Majlis palatalari faoliyatidagi o‘zaro takrorlanishlar bartaraf etildi.

Xususan, Bosh vazir va Hukumat a‘zolari hisobotlarini eshitish, Davlat budjeti ijrosini nazorat qilish, Hisob palatasi raisining hisobotini eshitish kabi muhim vakolatlar bevosita Qonunchilik palatasining mutlaq vakolatlari etib belgilandi. Bu esa Oliy Majlis Senatining ijro hokimiyati faoliyati ustidan nazorat olib borish mexanizmiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi va bu o‘z o‘rnida parlamentarizmni rivojlanishida to‘sqinlik qilishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Senat vakolatiga esa, korrupsiyaga qarshi kurashish va monopoliyaga qarshi organlari rahbarlarini saylash, Bosh prokuror, Hisob palatasi raisi lavozimlariga nomzodlarni ma‘qullash, elchilarimizning hisobotlarini eshitish kabi vakolatlarning kiritilishi Senatning nazorat qiluvchi va huquqni muhofaza qiluvchi organlar ustidan nazorat vakolatlarini sezilarli darajada kuchaytirdi.

Bundan tashqari, sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini ta'minlash maqsadida Sudyalar oliy kengashining barcha a'zolarini Senat tomonidan saylash tizimi kiritildi. Shu o'rinda parlamentarizmni amalga oshirishda o'ziga xos muammoli masalalar yuzaga kelmoqda. Ya'ni sudyalar nomzodini Senatning Sud-huquq masalalari va korrupsiyaga qarshi kurashish qo'mitasida dastlabki tarzda ko'rib chiqish mexanizmlari ochib berilmagan.

Bundan tashqari, Senatga Prezidentning vazirliklar va boshqa respublika ijro etuvchi hokimiyat organlarini tuzish hamda tugatish to'g'risidagi farmonlarini tasdiqlash vakolati berildi. Amaldagi tahrirda mazkur vakolat Qonunchilik palatasi bilan birga amalga oshirilar edi. Shu yangi vakolatning amalga oshirish mexanizmlari yoritilmagan. Bu esa o'z navbatida parlamentarizmning parlamentning davlat mexanizmidagi yetakchi rolini amalga oshirishda to'sqinlik qilishiga olib keladi.

Chunki Prezidentning vazirliklar va boshqa respublika ijro etuvchi hokimiyat organlarini tuzish hamda tugatish to'g'risidagi farmonlarini tasdiqlash masalasi ushbu hujjatlar Oliy Majlis Senatiga barcha vazirlik va idoralari kabi faqatgina ma'lumot uchun kelib tushgandagina ko'rib chiqiladi.

Jahon amaliyoti parlament tomonidan moliyani nazorat qilish sohasida barqaror tamoyil mavjudligini ko'rsatmoqda. Masalan, davlat budjeti zarur darajada ijro etilishida ushbu nazoratning ahamiyati juda katta. Oliy Majlis Senatining nazorat borasidagi vakolatlarini amalga oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasining hisobotini tinglash va muhokama qilishni amalda joriy etish zarur.

Davlat mablag'laridan qanchalik samarali foydalanilayotganligi haqida, davlat vazifalari va funksiyalari bajarilishi to'g'risida muntazam ravishda, ishonchli axborot beradigan muqobil aloqa bo'lmasa, ma'muriy islohotning, budjetlar o'rtasidagi munosabatlarni, iqtisodiy va soliq siyosatini rivojlantirishning sifatli qonunchilik negizini yaratish mumkin emas. Hisob palatasining auditorlari tarkibini Senat bilan Qonunchilik palatasi tomonidan tenglik asosida shakllantirishni nazarda tutish maqsadga muvofiq.

Qayd etish zarurki, eski tahrirdagi Konstitutsiyaning 78-moddasi¹ da O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining birgalikdagi vakolatlari doirasida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining taqdimiga binoan O‘zbekiston Respublikasining Davlat budjetini qabul qilish va uning ijrosini nazorat etish, belgilangan bo‘lsa², 2023-yil 30-aprelida umumxalq referendumida qabul qilingan Konstitutsiyaning 93-moddasida Oliy Majlis palatalarining birgalikdagi vakolatlaridan Davlat budjetini ijrosini nazorat etish chiqarib tashlangan. Endilikda Oliy Majlis Senati Davlat budjetini qabul qilish, unga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritishda ishtirok etsada, lekin uning ijrosini nazorat qilish vakolati olib tashlangan³.

Ushbu vakolat Qonunchilik palatasiga taqdim etilgan. Bu esa o‘z navbatida Oliy Majlis Senatining Budjet va iqtisodiy masalalar qo‘mitasi faoliyatida nomutanosiblikni olib kelmoqda. Vaholangki, Senat har yili hududlarda o‘rganishlar qilib, Vazirlar Mahkamasiga Davlat budjetiga kiritish uchun takliflar beradi. Masalan, 2019–2024-yillardagi faoliyatida Senat 8 trln.dan ortiq takliflari inobatga olinib, Davlat budjetiga kiritilgan⁴. Shu kabi Konstitutsiyadagi o‘zgartirish va amaldagi nomutanosibliklarning bartaraf etilishi albatta parlamentarizmning amalda qo‘llanishida murakkab jarayonlarga sabab bo‘lmas edi.

Ko‘pchilik Yevropa mamlakatlarida budjet ijrosi va davlat mablag‘lari sarflanishi ustidan parlament nazorati samaradorligini oshirish uchun Hisob palatasi tipidagi ixtisoslashtirilgan kollegial organ tashkil etiladi. Avstriya, Belgiya, Bolgariya, Vengriya, Gretsiya, Ispaniya, Italiya, Portugaliya, Ruminiya, Fransiya, GFRda nazorat organlari mana shunday nom bilan ataladi.

Yevropadagi bir qancha davlatlarning Konstitutsiyalari Hisob palatalarini budjet ijrosi ustidan nazorat qiladigan parlament organi jumlasiga kiritadi. Avstriya, Vengriya

¹ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. <https://lex.uz/docs/20596>

² Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1994 й., 1-сон, 5-модда.

³ Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 03/23/837/0241-сон

⁴ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг беш йиллик фаолияти 2020-2024- йиллар. (Китоб-альбом)-Т.:Kolor Park, 2024.-Б. 23

mana shunday davlatlar sirasiga kiradi. Bu amaliyotni Oliy Majlis Senatiga nisbatan qo'llanilsa, albatta parlamentarizmning O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasining hisobotini ko'rib chiqish funksiyasi bilan cheklanib qolmasdan, parlament nazoratining amaldagi natijasini ko'rsatar edi.

Mazkur yo'nalishdagi yana bir konseptual o'zgarishlardan biri bu – Senat tarkibi ixchamlashtirildi. Boisi uning faoliyati samaradorligini oshirish, hududiy vakillikni optimallashtirish, moliyaviy va tashkiliy omillarni hisobga olish maqsadida senatorlar soni amaldagi 100 tadan 65 taga o'zgartirildi (92-modda). Bunda Senatni shakllantirishning amaldagi tartibi, shu jumladan, joylardan teng vakillik saqlab qolinadi. Bir so'z bilan aytganda, Oliy Majlis faoliyati tubdan transformatsiya qilindi.

Eski tahrirdagi Konstitutsiyaning 80-moddasida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati Prezident taqdimiga binoan amnistiya to'g'risidagi hujjatlarni qabul qilish vakolatiga ega. Yangi Konstitutsiyaning 95-moddasida ham bu modda saqlangan. Ammo Senat 2016-yil 12-oktyar № SQ-110-III sonli qarordan keyin biror marta bu vakolatidan foylanmayapti.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi (yangi tahrir). – Toshkent: O'zbekiston, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi (1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan, 2023-yilgacha bo'lgan tahriri).
3. O'zbekiston Respublikasining “O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati to'g'risida”gi Qonuni.
4. O'zbekiston Respublikasining “O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi to'g'risida”gi Qonuni.
5. O'zbekiston Respublikasining “Parlament nazorati to'g'risida”gi Qonuni. – 2016-yil 11-aprel.
6. O'zbekiston Respublikasining “Hisob palatasi to'g'risida”gi Qonuni.

7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2023-yil 30-aprel referendumiga bag‘ishlangan nutqlari va ma’ruzalari.
8. Mirziyoyev Sh.M. **Yangi O‘zbekiston strategiyasi**. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
9. Saidov A.X. Parlament va parlamentarizm nazariyasi. – Toshkent: TDYUU nashriyoti, 2019.
10. Islomov Z.M. Konstitutsiyaviy huquq asoslari. – Toshkent: Adolat, 2020.